

DigCompEdu-FyA

3

Educación Abierta

*Búsqueda, selección y empleo
de licencias abiertas y
recursos educativos*

DigCompEdu-FyA

PRIMERA EDICIÓN

Octubre de 2023

AUTOR

Jesús Valverde-Berrocoso
Universidad de Extremadura

DOI: 10.5281/zenodo.10138230

La presente publicación ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Universidades a través de las subvenciones otorgadas dentro del Plan UniDigital (R.D.641/2021, del 27 de julio)

Índice

1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Para qué sirven los derechos de autor?.....	1
1.1. Copyright: todos los derechos reservados.....	1
1.2. Copyleft: algunos derechos reservados.....	4
1.3. Las licencias Creative Commons: uso e interpretación.....	5
2. La «Educación Abierta» en la universidad.....	7
2.1. Concepto y dimensiones.....	7

1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Para qué sirven los derechos de autor?

1.1. Copyright: todos los derechos reservados

El **derecho de autor** es un tipo de propiedad intelectual que otorga a su propietario, de manera exclusiva, la copia, distribución, adaptación, divulgación y reproducción de una obra creativa original durante un tiempo limitado. Su función es proteger la expresión original de una idea en forma de obra (texto, imagen, sonido), pero no la idea en sí misma. Las ideas incluidas en la obra no necesariamente deben ser originales, lo que debe ser creación original del autor es la forma de expresión de las mismas¹. Yo podría escribir, sin infringir el derecho de autor, un libro sobre el concepto de educación de Paulo Freire, en que las ideas son de este pedagogo, pero la forma personal en que las describo, analizo o explico en mi texto estarían protegidas por la propiedad intelectual.

Utilizamos habitualmente el término en inglés «**copyright**» para referirnos a este derecho de propiedad intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual² indica que el titular del derecho puede anteponer a su nombre el símbolo © junto con el lugar y año de la divulgación de la obra. Con este símbolo se reconoce explícitamente que **todos los derechos de explotación de la obra están reservados**. El copyright se aplica a cualquier «expresión» que haya sido «fijada» en cualquier medio (digital o analógico) y se hace de manera automática, lo quiera o no el creador, sin necesidad de registro. Por tanto, por el mero hecho de su creación, cualquier obra otorga a su autor todos los derechos derivados de la propiedad intelectual: morales y de explotación.

El «**derecho moral**» otorga al autor una serie de derechos irrenunciables e intransferibles, entre otros: (a) exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra; (b) decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma; (c) exigir el respeto a la integridad de la obra y poder modificarla. El «**derecho de explotación**» incluye los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. La reproducción, por cualquier medio y en cualquier forma, permite la comunicación o la obtención de copias de una obra. La distribución supone la puesta a disposición del público del original o las copias de su obra. La comunicación pública es cualquier acto a través del cual un conjunto de personas puede tener acceso a la obra. Por último, la transformación incluye la traducción, adaptación o cualquier otra modificación en su forma que derive en una obra diferente. Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o

Figura 1. El Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el parlamento inglés en 1710, fue la primera norma sobre copyright de la historia. Fuente: Wikimedia.

1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2016). *Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf

2 Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (2023). *Código de Propiedad Intelectual*. https://www.boe.es/biblioteca_juridica

declaración de fallecimiento.

Según la **Ley de Propiedad Intelectual**, los docentes e investigadores pueden incluir en una obra propia fragmentos de otras ajenas (escritas, sonoras o audiovisuales) con el fin de analizar, comentar o valorar críticamente su contenido y siempre que se indique la fuente y el nombre del autor de la obra citada. El profesorado de la educación formal en el ejercicio de su profesión dentro de centros educativos o de investigación, no precisa la autorización del autor o editor para reproducir, distribuir y comunicar públicamente fragmentos de obras, siempre que esta acción tenga lugar en el proceso de enseñanza (presencial o en línea) o con fines de investigación científica y no conlleve una finalidad comercial.

Los **manuales universitarios**, protegidos por el copyright, no pueden ser puestos a disposición de los usuarios sin facilitar un acceso legal a la obra. Este tipo de publicaciones hacen referencia a cualquier obra, impresa o susceptible de serlo, que se edita con el objetivo de ser utilizada como recurso didáctico del profesorado o el alumnado de la educación reglada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tampoco se precisa de autorización del autor o editor la **reproducción parcial de publicaciones**, impresas o susceptibles de serlo, siempre que se utilicen con fines educativos o de investigación. Esta reproducción se limita a un capítulo de un libro, un artículo de un número de una revista o una extensión equivalente al 10% total de la obra. La copia debe realizarse en los centros universitarios por su personal y sus medios. Sus destinatarios deben ser exclusivamente los estudiantes y personal docente e investigador del mismo centro donde se efectúa la reproducción. El acceso a esta reproducción debe estar limitado a este tipo de usuarios por medio de redes internas y cerradas (como, por ejemplo, un aula del campus virtual).

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) facilitan la creación, publicación, difusión y acceso a obras protegidas por el derecho de autor. El hecho de una obra esté disponible a través de internet no implica que carezca de copyright, con independencia de la facilidad con la que se pueda acceder al recurso, hacer copias, adaptarlas y difundirlas.

La **copia digital** de obras originales se caracteriza por su simplicidad, fiabilidad y rapidez, siendo el origen de conflictos relacionados con su explotación comercial. Por otra parte, la **distribución** de una obra digitalizada deja de depender de un soporte físico y se difunde a través de la comunicación pública de copias inmateriales. Además, internet permite que el **acto de comunicación** de una obra alcance un potencial de destinatarios enorme, ya que es viable el acceso a las obras protegidas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Finalmente, las tecnologías digitales facilitan la transformación de las obras, dando lugar a nuevas creaciones que, en ocasiones, tendrán poco en común con

Figura 2. Víctor Hugo. Fuente: Wikimedia.

VÍCTOR HUGO

Este escritor francés (1802-1885), abogó vigorosamente por la protección global de los derechos de autor. Su incisivo discurso y liderazgo inspiraron a otros países a unirse en un esfuerzo conjunto. Finalmente, en 1886, se convocó la Convención de Berna que fortaleció la protección internacional de derechos de autor, incentivando la creación artística y fomentando la distribución de obras creativas a nivel global. El legado de Víctor Hugo en este campo perdura como un hito en la protección de la propiedad intelectual.

el original.

Lessig en su obra «Cultura libre»³, sostiene que la propiedad intelectual es un instrumento que trata de evitar la apropiación indebida de la obra de alguien mediante su publicación no autorizada. El problema surge cuando también pretende limitar la creación de una obra basada en otra anterior o en la transformación de ésta. La finalidad del copyright es **apoyar la creatividad** humana y no proteger determinadas industrias contra la competencia.

La tecnología digital tiene un enorme potencial para el desarrollo de la creatividad comercial y no comercial, pero las leyes imponen unas limitaciones muy complejas y severas. Las películas de animación, que fundamentaron el enorme éxito de Disney, se basaron en las obras de otros, como los cuentos de los hermanos Grimm, que se transformaron para hacerlos atractivos y divertidos. Es un tipo de creatividad innegable que fue posible porque la mayoría de los contenidos del siglo XIX eran libres. Hasta 1978, el copyright tenía una vigencia no superior a los 32 años. Si los dibujantes de Disney hubieran robado lápices y pinceles para elaborar sus películas, todos consideraríamos que se trata de un delito contra la propiedad que merece un castigo. Sin embargo, nuestra tradición no percibe que los préstamos tomados de la literatura de los Grimm sea algo malo para la propiedad intelectual. Los científicos se basan en el trabajo previo de otros científicos sin pedir autorización por ello. Las **culturas libres** son aquellas que, en gran parte, están abiertas para que otros creadores se basen en ella; las «**culturas del permiso**» dejan muy pocas posibilidades a la creación.

Los medios desarrollados en el siglo XX nos convertía en meros consumidores pasivos de una cultura producida por otros, las tecnologías digitales del siglo XXI nos abre las puertas a la creación, a ser también productores de cultura. O, en cualquier caso, lectores que conocen mejor el oficio de escribir o espectadores que saben cómo se construye una imagen o una narración audiovisual. El **software libre** ofrece el código abierto para que cualquiera pueda aprender, mejorar y crear aplicaciones para satisfacer todo tipo de necesidades.

No cabe duda de que la tecnología de internet ha tenido efectos significativos sobre las obras protegidas por el copyright. Por eso, Lessig (2004) sostiene que «Internet debería forzarnos al menos a volver a pensar las condiciones bajo las cuales la ley del copyright se aplica automáticamente» (p. 162). Actualmente, la regulación del copyright no establece distinción entre «**cultura comercial**» (cultura que se produce y se vende, o que se produce para ser vendida) y la «**cultura no comercial**» (todo lo demás). Como tampoco entre «**copiar**» una obra y «**transformarla**». El copyright fue creado para establecer un equilibrio entre la necesidad de dar incentivos al autor (promover la creatividad) y la de asegurar el acceso a sus obras creativas (promover el conocimiento). Es un

COMPARTIR IDEAS

«Quien recibe una idea de mí, recibe instrucción para sí mismo sin disminuir la mía; igual que quien enciende su vela en la mía, recibe luz sin oscurecerme.». El político y filósofo Thomas Jefferson (1743-1826) resalta la importancia de compartir conocimiento, enfatizando que la enseñanza no disminuye al maestro. Esta perspectiva respalda la noción de compartir ideas para el bien común y el progreso humano.

<https://bit.ly/3Fk8cVO>

3 Lessig, L. (2004). *Cultura libre*. (Trad. de Antonio Córdoba). <https://www.articaonline.com/wp-content/uploads/2011/07/Cultura-Libre-Lawrence-Lessig.pdf>

derecho con límites (caduca con el tiempo) y sobre el que existen unos «usos justos» que no requieren de autorización (como la cita de un fragmento de una obra escrita con identificación de la autoría). Las leyes de copyright tienden a regular todas las posibilidades de la creatividad, con independencia de su carácter comercial o no comercial y de sus capacidades de transformación o no, con las mismas normas que se aplican a las industrias culturales. En consecuencia, las posibilidades de creación y transformación se ven gravemente afectadas en un contexto donde el creador debe pedir permisos para el desarrollo de su creatividad.

Se necesita una alternativa al «*todos los derechos reservados*» del copyright por «*algunos derechos reservados*» del denominado «copyleft». Con ello se pueden restaurar una serie de libertades necesarias para el desarrollo de una «educación abierta».

1.2. Copyleft: algunos derechos reservados

El **copyleft**, surgido en la década de 1980, fue ideado por Richard Stallman como un enfoque para proteger la libertad del software en la comunidad de código abierto y se ha extendido a cualquier obra intelectual. El copyleft permite la libre distribución de una obra original, fomentando la democratización del conocimiento. Se utiliza, al igual que el copyright, para la protección del autor y, además, para proteger la libertad de copia, modificación y redistribución. Los creadores utilizan el copyleft como un medio para que otros puedan acceder sin restricciones a sus obras y, en su caso, para que puedan ampliar y mejorar su creación.

El copyleft promueve la **libertad académica**, al permitir a estudiantes y profesores acceder, utilizar y modificar recursos educativos sin restricciones. Su uso fomenta la creatividad, la colaboración y la innovación en el entorno académico. Por otra parte, el copyleft garantiza la **igualdad de acceso**. Al exigir que las obras derivadas también se distribuyan bajo licencias abiertas, se evita la creación de monopolios en el contenido educativo, lo que beneficia a todos los estudiantes, independientemente de su situación económica. Además, el uso de copyleft en la educación promueve la **transparencia** y la rendición de cuentas. Los materiales de enseñanza y aprendizaje están disponibles para su examen y juicio público, lo que impulsa la calidad y la revisión continua. Por último, el aspecto económico es relevante, ya que **reduce los costos** para estudiantes al eliminar la necesidad de adquirir costosos materiales con derechos de autor. En conclusión, el uso de licencias copyleft en la educación universitaria es un medio eficaz para promover la libertad, la calidad y la equidad en la educación superior, impulsando un entorno académico más inclusivo y enriquecedor. El copyleft sigue siendo una herramienta fundamental en la promoción de la cultura de código abierto y la libertad digital.

Figura 3. Richard Stallman.
Fuente: Victor Powell / Wikipedia.

RICHARD STALLMAN

Físico, programador, fundador del movimiento del software libre y creador del concepto de «copyleft» (1953 - ...). Una estrategia que garantiza la libertad del software, permitiendo a los usuarios utilizar, modificar y distribuir software de código abierto. Stallman desarrolló la Licencia Pública General de GNU, un hito en la promoción de la libertad en el mundo del software.

1.3. Las licencias Creative Commons: uso e interpretación

Las licencias **Creative Commons** ofrecen a todos los autores, de manera estandarizada, la posibilidad de otorgar permiso al público para usar su obra bajo la ley de propiedad intelectual. Hay **seis tipos de licencias** diferentes. A continuación se describen, desde la más permisiva a la más restrictiva.

BY: Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y crear a partir del material en cualquier medio o formato, siempre que se cite al autor. La licencia permite el uso comercial.

CC-BY-SA: Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y crear a partir del material en cualquier medio o formato, siempre que se cite al autor. La licencia permite el uso comercial. Si remezcla, adapta o crea a partir del material, debe licenciar el material modificado bajo idénticos términos.

CC-BY-NC: Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y crear a partir del material en cualquier medio o formato únicamente con fines no comerciales y siempre que se cite al autor.

CC-BY-NC-SA: Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y utilizar el material en cualquier medio o formato únicamente con fines no comerciales y siempre que se mencione al autor. Si remezcla, adapta o crea a partir del material, debe licenciar el material modificado bajo idénticos términos.

CC-BY-ND: Esta licencia permite a los reutilizadores copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato, únicamente en forma no adaptada y siempre que se mencione al autor. La licencia permite el uso comercial.

CC-BY-NC-ND: Esta licencia permite a los reutilizadores copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato sin adaptarlo, únicamente con fines no comerciales y siempre que se mencione al autor.

BY: Debe reconocerse la autoría.

*BY: Debe reconocerse la autoría.
SA: Las adaptaciones deben compartirse en los mismos términos.*

*BY: Debe reconocerse la autoría.
NC: Sólo se permiten usos no comerciales de la obra.*

*BY: Debe reconocerse la autoría.
NC: Sólo se permiten usos no comerciales de la obra.
SA: Las adaptaciones deben compartirse en los mismos términos.*

*BY: Debe reconocerse la autoría.
ND: No se permiten derivados ni adaptaciones de la obra.*

*BY: Debe reconocerse la autoría.
NC: Sólo se permiten usos no comerciales de la obra.
ND: No se permiten derivados ni adaptaciones de la obra.*

Figura 4. Las diez dimensiones de la educación abierta. Fuente: Adaptado y traducido a partir de Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016) *Opening up Education: A Support Framework for Higher Education Institutions*. JRC Science for Policy Report, EUR 27938 EN; doi:10.2791/293408

EL MODELO «OPENEDU»

Este modelo está elaborado sobre las bases de cuatro estudios que ofrecen una visión de las prácticas de educación abierta en las instituciones de Educación Superior europeas y diversas propuestas de mejora. (1) *The OpenCases study* identificó 4 condiciones para la Educación Abierta: motivación del profesorado, liderazgo, cambios contextuales y necesidad de acceso a un corpus de conocimientos sobre la práctica de la Educación Abierta. (2) *The OpenSurvey study* reveló que muchas instituciones no tienen claro el concepto de Educación Abierta y cómo llevarlo a la práctica más allá de los MOOCs y los REA. (3) *The MOOCknowledge study* demostró que, aunque los MOOC son abiertos en cuanto al acceso, no todos los alumnos tienen las mismas probabilidades de participar o tener éxito. (4) *The OpenCred study* estudió el reconocimiento del aprendizaje basado en MOOC, mediante la acreditación y el reconocimiento.

2. La «Educación Abierta» en la universidad

2.1. Concepto y dimensiones

La «Educación Abierta» se fundamenta en el concepto de conocimiento libre y está inspirada en el movimiento de «Software Libre». Su finalidad es conseguir que cualquier persona en el mundo, con una conexión a internet, pueda acceder libremente, sin ninguna restricción de tipo económico, técnico o legal, a la información científica, académica y cultural que representa el conocimiento humano. El movimiento de «Educación Abierta» está basado en varios principios: (i) el conocimiento debe ser libre y abierto para usarlo y reutilizarlo; (ii) se debe fomentar y facilitar la colaboración en la construcción y reelaboración del conocimiento; (iii) compartir conocimientos debe ser recompensado por su contribución a la educación y la investigación; y (iv) la innovación educativa necesita comunidades de práctica y reflexión que aporten recursos educativos libres.

El modelo «**OpenEdu**»⁴ se centra en la educación abierta como herramienta para modernizar la educación superior mediante tecnologías y prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Consta de 10 dimensiones:

- **Centrales.** Definen el «qué» de la Educación Abierta: (1) *Acceso.* Exige la supresión o disminución de barreras económicas, geográficas, tecnológicas e institucionales. (2) *Contenido.* Es el material de enseñanza y aprendizaje que ha de poseer una licencia abierta, ser gratuito y accesible sin restricción alguna. (3) *Pedagogía.* Incluye las prácticas educativas abiertas con apoyo de tecnologías digitales, así como los métodos de enseñanza. (4) *Reconocimiento.* Permite certificar la formación académica y profesional adquirida, mediante una evaluación formal o a través de credenciales digitales. (5) *Colaboración.* A través de redes institucionales o individuales, que posibilitan el intercambio de prácticas y recursos educativos. (6) *Investigación.* Permite el acceso a los datos y resultados, según los principios de la «ciencia abierta».
- **Transversales.** Definen el «cómo» de la Educación Abierta. (1) *Estrategia.* Desarrolla una visión y un plan de acción con relación a las dimensiones del «Marco OpenEdu» en una institución educativa. (2) *Tecnología.* Se apoya en el software de código abierto y gratuito, que facilita las prácticas educativas abiertas. (3) *Calidad.* Estándares para el diseño, realización y evaluación de las prácticas educativas abiertas. (4) *Liderazgo.* Implica la participación en la toma de decisiones de toda la comunidad educativa y el consenso en una política de educación abierta institucional.

DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN ABIERTA

OE Global organiza tres eventos anuales: (1) *Open Education Week.* Se celebra en el mes de marzo. Su objetivo es crear conciencia, mostrar iniciativas y divulgar el impacto de la educación abierta en todo el mundo. (2) *Open Education Awards.* Estos 16 premios reconocen anualmente las contribuciones más destacadas de la comunidad de Educación Abierta en 4 categorías. (3) *OE Global Conference.* Es un congreso presencial de tres días con el fin de impulsar políticas y prácticas de educación abierta que garanticen la Recomendación REA de la UNESCO.

<https://www.oeglobal.org/>

⁴ <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/opening-education-support-framework-higher-education-institutions>

